

CHINGIZ AYTMATOVNING “OQ KEMA” QISSASIDAGI BADIY OBRAZLAR TAHLILI.

Abdullayeva Gulnora Gaybulloyevna

BuxDU, Ingliz tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

Toshpulotova Dildora Otabek qizi

BuxDU, Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10808450>

Abstract: This article discusses the linguistic meaning of the artistic images found in the story of the White Ship, their figurativeness, and how important they are in the work. It also commented on the dictionary meaning of archaeology, historism, and neologism and their use in the poem.

Keywords: Image and imagery, character, character, nationality and ethnicity, theme and idea, system, archaeology, istorism, neologism

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Oq kema” qissasida uchraydigan badiiy obrazlarning leksik jihatdan qanday ma'no ifodalashi, ularning obrazlilik va asarda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida so'z boradi. Shuningdek arxaizm, istorizm va neologizmning lug'aviy ma'nosi va asarda ularning qo'llanilishi haqida ham fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Obraz va obrazlilik, personaj, xarakter, milliylik va umuminsoniylik, mavzu va g'oya, syujet, arxaizm, istorizm, neologizm.

“Obraz” termini rus tilidan olingan bo'lib, “aks” degan ma'noni anglatadi. Masalan, kishining oynadagi aksiga nisbattan ham “obraz” deb aytiladi. Biroq, bilamizki, so'zning lug'aviy ma'nosi bilan uning istilohiy farq qiladi; lug'aviy ma'no bilan istilohiy ma'nos orasida tutash nuqtalar bo'lsa-da mutaxassis istiloh ostida konkret ma'noni tushuntiradi. Shunga ko'ra, biz “obraz” deganda adabiyot san'atning tafakkur shakli bo'lmish badiiy obraz yuzaga keladi. [1; 40]. Badiiy obraz borliqning (undagi narsa, hodisa va h.k) badiiy asardagi aksi. Biroq badiiy obraz o'sha borliqning aksi emas, u san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlangan shaklidir.

“Obrazlilik” – san'atning asosiy xususiyati, hayotni o'zlashtirishning o'ziga xos shakli va usuli, uning tili va shu bilan birga hayot hodisalari ustidan chiqargan “hukmi”dir. Obrazlilik – adabiy ijodning xususiyatlari: adabiy qahramon, badiiy til, tabiat, buyumlar, jismlar, narsalar, hayvonot dunyosi tasviri va boshqalarni o'z ichiga qamrab oladi. [1; 41]

Qissada keltirilgan badiiy obrazlar: - Mo'min chol, bola, O'rozqul, Seydahmad, Bekey xola, Guljamol, sotuvchi, Qulibek, Ko'katoy, Cho'tboy va boshqalar. Misol uchun, qissadagi O'rozqul obrazini olsak, u salbiy obraz sifatida

tasvirlangan bo'lsa-da, ba'zan o'quvchida qissani o'qib turib, ushbu obrazga nisbatan achinish hissi paydo bo'ladi. U farzand dog'ida kuyib o'rtanadi. Tabiat unga hatto bir tirnoqni ham ravo ko'rmaydi. U yolg'iz qolgan paytlarida va ichib mast holatda bo'lganida, o'zining bu kemptik qismatidan nola qiladi, lekin buni hech kimga bildirmaydi, faqat nola-yu faryod qilib yig'laydi. O'zining bu shum taqdiriga achchiq qilib xotinini uradi, bolani yomon ko'radi, Mo'min cholga esa azob beradi. Ushbu qissani o'qib turib, o'uvchida bu obrazga nisbatan ham salbiy, ham ijobiy fikr uyg'onadi.

Qissada keltirilgan obrazlilik vositalari: oq kema, portfel, bug'u, o'tlar, qarag'ay, shiroljin toshlar: - "sevimli", "botir", "hurkak", "yovuz", "tuya", "bo'ri", "tarhgalpoq", otlar...

"Personaj" – lot. "persona" – shaxs, sa'at san'at va badiiy adabiyotda muallif tomonidan tasvir etilgan shaxs. Personajlar asar voqealarida qatnashishi, tasvirlanishi va umumlashtirish darajasiga ko'ra asosiy personajlar, yordamchi personajlar va epizodik personajlarga bo'linadi. Badiiy asar voqealarining boshidan oxirigacha faol qatnashgan va yozuvchining asosiy g'oyaviy, estetik niyatini ko'rsatib beruvchi shaxslar asosiy personajlar deb ataladi. Barcha voqealarda to'la qatnashmasa-da yozuvchining g'oyaviy niyatini to'laroq ochishga xizmat qiladigan faol obrazlar yordamchi personajlardir. [3; 132]

1. Asosiy personajlar: Mo'min chol, bola, O'rozqul, Bekey xola.

2. Yordamchi personajlar: bolaning dadasi, Seydahmad, Guljamol.

3. Epizodik personajlar: sotuvchi, Qulibek, Ko'katoy, Cho'tboy, o'qituvchi, Usmonali, haydovchi...

- Xarakter – adabiyot va san'at asoslarida xususiy belgilari mukammal tasvirlangan va o'zida fe'l atvor (hissi-harakat, kechinma, fikriy va nutqiy faoliyat) ning tarixan aniq tipini mujassamlashtirgan shuningdek, muallifning ma'naviy-estetik konsepsiyasini ifodalagan inson obrazidir. [2]

"Ularning marakasida men xizmat qilmasam, kim xizmat qiladi? Karomatli shoxdor ona bug'u bizga tirikda ham, o'likda ham do'stlikni vasiyat qilib qoldirgan." [3;12]

Ushbu gapdan shuni tushunish mumkinki, Mo'min chol xarakter sifatida namoyon bo'lyapti, u har qanday og'ir muhitda ham, nochor qolgan ahvolda ham o'zining ichki kechinmalarini, dardlarini yashirib, o'sha paytdagi biqiq muhitni yemirib tashlab, doimo olg'a intilishga harakat qiladi. U juda oqko'ngilligi, sadoqatliligi, mehribonligi, xushmuomalaligi tufayli Mo'min chaqqon laqabini olgan.

Adabiyot xalq hayotini aks ettirar ekan, u albatta ijtimoiy turmushdagi milliy umuinsoniy jihatlari bilan badiiy ifodalanishi tabiiy bir holdir. Milliylik va umuminsoniylik adabiyotning ruhida chuqur iz qoldiradi. Shu sababli, milliylik va umuminsoniylik ijtimoiy hodisalargina emas, ayni paytda estetik hodisa hisoblanadi. Umuman aytganda, adabiyot xalqning hayoti, kasb-kori, ijtimoiy ongini aks ettirish yo`li bilan uning milliy xarakterini ifodalaydi. [4;351]

Xo`sh, ushbu qissada milliylik va umuminsoniylik qay tarzda bayon etilgan deysizmi? Bu tuyg`ular dafn marosimlari, qabr ustiga marmar toshning qo`yilishi, bug`uning shoxini qo`yilishi, yangi tug`ilgan bolaga esa beshik olib kelinishi, mehmondo`stlik kabi milliy urf-odatlarimiz, an`analarimiz aks ettirilgan. Misol uchun baliq timsolini oladigan bo`lsak, u erk va kuch-qudrat ramzi sifatida bayon etilgan. Oq kemanding o`zi esa - to`kislik, mehr-oqibat, diydor ramzi hisoblanadi.

Mavzu - (yun. Thema - asosda turuvchi) - badiiy asarda falsafiy, ijtimoiy axloqiy va boshqa muammolarini qo`yish hamda yoritishga xizmat qilgan, shu asarning hayotiy asosini tashkil etgan voqea-hodisalar rivojidir. Umuman olganda mavzu yozuvchi tomonidan hayotdan tanlab olingan va tasvirlangan voqea-hodisalar doirasini, asarda yoritilgan hayotiy masalalarni tashkil qiladi. G`oya esa - san`at asarida qo`yilgan va yoritilgan masalalarni kelib chiqadigan mantiqiy xulosadir [1;104]

Qissaning asosiy mavzusi shuki, - bir yosh bolaning orzu intilishlari ya'ni qachondir bo`lsa ham, o`sha oq kemaga yetishish va shu kemada o`z otasini ko`rish ilinjida qilingan orzusidir. Ushbu asarda oila masalasiga alohida e'tibor berilgan. Bolaning yolg`izligi-yu, o`z otasiga bo`lgan sog`inch hissi, O`rozqulning farzandsizligi-yu, Mo`min cholning iztiroblari, bularning barchasi asarning asosiy g`oyasi hisoblanadi.

- Hayot materialini badiiy aks ettirishda yozuvchi rang-barang tasvir vositalaridan foydalanadi. Syujet mana shunday hodisalardan biridir. Syujet (fran.- sujet - predmet, mazmun) - adabiy asarda tasvirlangan harakatning mazmunini ifodalivchi hayotiy voqealar majmuidir. [1; 108] "Oq kema" qissasining asosiy mazmuni yaxshilik va yomonlikni, ezgulik va yovuzlikni, halol va haromni ajratish, tabiatni sevish, insonlarga yaxshilik qilish, chidamlilikni, sabrni ko`rsatib berishdan iborat. Yozuvchi bir bola nigohida butun bir dunyoning kirdikorlarini ochib berishga harakat qilgan.

Arxaizm - yunon. "archaios" - qadimgi so`z, aktiv so`zlar qatorida sinonimi mavjud bo`lgan eski so`zlardir. Bu o`rinda so`zning shakli eskirgan, ammo ma'nosi saqlangan - boshqa so`zga ko`chgan bo`ladi. Masalan, oraz-yuz, dudoq-

lab, muhr-pechat, aqcha-pul, jumhuriyat-hokimiyat kabi soʻzlarda soʻzning birinchi shakli eskirgan, ikkinchi shakli esa hozirgi adabiy tilimizda aktiv adabiy soʻzlar qatorida qollaniladi. [1; 182]

Endi asarda qoʻllanilgan baʼzi parchalar va arxaik soʻzlarning lugʻaviy maʼnosi bilan tanishsak: Oʻrazqul, Seydahmad va yogʻochga kelgan ikki kishi tros bilan daryodan yogʻochni sudrab chiqish uchun mashinani qulayroq joygahaydab kelishni koʻzdan kechirish uchun shu tomonga kelishardi. [3; 133]

Tros - lot.(tros) - tolali materiallar, poʻlat simlar, sunʼiy tolalardan ishlangan pishiq, yoʻgʻon arqon.

Bola tomogʻi ogʻriganida bobosi bilan shu posyolkadagi feldsher huzuriga keldandi.

- Feldsher (nems. jarroh, harbiy qism sartaroshi) - oʻrta tibbiy maʼlumotga ega boʻlgan tibbiyot xodimi. [3; 27]

Boshliqlar bostirib keldimi, bas, Oʻrozqul ularni darhol oʻrmonga boshlar, ov uyushtirar, xullas hamma narsaga mutasaddilik qilardi. [3; 14]

- Mutasaddi - arab. boshqaruvchi, biror ishni boshlovchi, tashabbuskor. Oʻtmishda esa kichik amaldor degani...

Istorizmlar oʻtmish zamonga xos soʻzlar boʻlib, u yoki bu narsa, predmetning, tushunchaning yoʻqolib ketishi bilan istemoldan chiqib, unutilib ketgan soʻzlardir. [5; 117]

Marsiya aytuvchilar esa, marhumning oʻgʻillari taqdim etgan argʻumoqlarda yelib, sovgʻaga berilgan suvar telpak va shoyi toʻnlarga oʻralib, marhumni va uning meʼrosxoʻrlarini koʻklarga koʻtarib maqtashardi. [3; 64]

- Suvsar - qimmatbaho, qalin va yumshoq moʻynali yirtqich sutemizuvchilar oilasining bir turining moʻynasi.

Qop-qora dermantin portfelni ochib-yopganda shiqillaydigan qulfi yaltirab turardi. [3; 3]

- Dermantin (yunon. derma, dermatos- teri, charm) ip gazlamaning bir yoki har ikkala tomoniga elastik modda qoplab tayyorlangan, mebelsozlik, muqovasozlik, sanoatlarida foydalaniladigan sunʼiy teri.

Bobo, bunday yigitlar sovxozda mashina quvib, traktorda yer agʻdarib yurishibdi, deb kuyunadi... [3; 20]

Sovxoz - ("sovet xoʻjaligi" birikmasining qisqartmasi) - Sobiq ittifoqda qishloq xoʻjaligida tashkil etilgan yirik davlat xoʻjaligi

- Eh, miltiq boʻlganidami hozir! - ogʻziga kelganini gapirdi Seydahmad. - Oʻn pud goʻsht qilarmidi-a?...[3; 137]

Pud - lot. pondus - ogʻirlik oʻlchov birligi - 16,38 kgga teng.

Metrik o`lchov tizimi qabul qilinguniga qadar qo`llanilgan.

Neologizm - yunon. neos+logos - "yangi so`z" - hayot yangiliklarini ifodalovchi, yangi so`zlar, xalq yoki yozuvchi tomonidan yangidan yasalgan so`zlar hisoblanadi. Jamiyat taraqqiy etgani sari yangi tushunchalar paydo bo`laveradi, ularni yangi so`zlar bilan ifoda qilish ehtiyoji tug`ilavertadi. Buning natijasida xalqimiz orasida yangi so`zlar paydo bo`ladi.

Birdan qorong`ulik bosib, shunaqangi shamol urib berdiki, naq bo`lmasa qo`lingdan barankani tortib olgudek edi. [3; 117]

Baranka (ruscha) - rul chambaragi degani.

Samolyotda-chi, mana bu tog`lar u yerdan tepachalardek ko`rinadi - bort tashqarisida qirq daraja sovuq bo`lsa ichkarida odamlar ko`ylakchan yuraverishardi. [3; 115].

Bort (nemischa) - "chekka, yon" - kema, kosmik kema, yuk mashinasi, samolyot va shu kabilarning yoni, yon tomon devori.

Axir Kosmosga uchyapmiz, u bo`lsa seni nimaga o`rgatyapti.

Kosmos - (yun. "Cosmos" - butun olam, koinot) - Yer atmosferasidan tashqarida cho`zilib ketgan, o`zida mavjud bo`lgan barcha obyektlarni qamrab olgan fazo degani...

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Chingiz Aytmatov o`zining "Oq kema" qissasida badiiy obrazlar orqali asarnig xalqchilik xarakteri, xalq hayotining eng dolzarb masalalarni o`rtaga qo`yish, har bir voqea-hodisani xalq manfaatlari nuqtai-nazaridan yondashib, ilg`or dunyoqarash va yuksak go`yaviylik asosida boyitib, xalq ommasi uchun tushunarli bo`lgan badiiy til va uslublar rang-barang shakl va janrlar orqali ko`rsatib bergan. Bir bola timsolida hayotning qo`zalligi va uning oq va qora taraflarini yoritib bergan.

Adabiyotlar:

1. T.Boboyev, "Adabiyotshunoslik asoslari" Tosh. 2002-y.
2. "Oq kema", Ch. Aytmatov, Tosh. 2018-y.
3. "Modernizm", Vrajoleben I.M., 1964-y.
4. N. Shukurov, "Adabiyotshunoslikka kirish", Tosh. 1980-y.
5. Abdullayeva Gulnora Gaybulloyevna. (2022). MEMORY AS AN IMPORTANT FACTOR IN LEARNING VOCABULARY. Open Access Repository, 8(1), 81–86. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/A3S7F>
6. Abdullayeva, G. (2022). LEARNERS'PSYCHOLOGY AS ONE OF THE MAIN ISSUES INFLUENCING LANGUAGE LEARNING PROCESS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ

- ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 11(11).
http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/download/6321/40
13
7. Abdullayeva, G. G. (2023). LANGUAGE LEARNING AND PSYCHOLOGY. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 555-560.
<http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/520>
8. Abdullayeva, G. G. . (2023). Ways of Motivating Young Learners in EFL Classroom. Miasto Przyszłości, 32, 122-124.
<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1109>
9. Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
10. Gaybulloyevna, G. A. (2022, January). Factors affecting language learning process. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 277-279).
11. Абдуллаева, Г. Г. (2022). COGNITIVE PERSPECTIVES OF TRAINING GOOD VOCABULARY LEARNERS. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА, 3(1).
<https://tadqiqot.uz/index.php/language/article/view/4566>
12. Rasulov , Z., & Hikmatova, S. (2024). NON-EQUIVALENT WORDS EXPRESSING NATIONAL CHARACTERISTICS IN THE TRANSLATION OF THE NOVEL “DAYS GONE BY” BY ABDULLA QADIRI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от
https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11985
13. Izomovich, R. Z. ., & qizi, A. M. B. . (2023). KOMPRESSIYANING SINXRON TARJIMADAGI O’RNI. Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 256-258. Retrieved from
<https://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/1062>
14. Erkinovna, Y. F. (2022, January). Politeness strategies. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 80-82).
15. Yuldasheva, F. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA XUSHMUOMALALIK TADQIQI. Farg’ona Davlat Universiteti, 29(1), 99.
https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a99

16. YULDASHEVA, F. (2023). ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИШЕРА НАВОИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 31(31).
извлечено от
https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9271
17. Erkinovna, Y. F. SKILLS SEGREGATION VERSUS SKILLS INTEGRATION IN UNIVERSITY EDUCATION. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИНГЛИЗ ТИЛШУНОСЛИГИ КАФЕДРАСИ ТИЛШУНОС ОЛИМА МУҲАББАТ АБДУЛЛАЕВА-, 211.

